

ESCENARIO HÍBRIDO PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN LA NUEVA NORMALIDAD. EXPERIENCIA EN EL POSTGRADO

Tatiana Rigal Permuy. Dr. C. Profesor e Investigador Titular, Empresa de Ciencia y Tecnología Simuladores. Loma s/n^e/ Conill y Santa Ana, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código postal: 10400. Teléfono: 78833945 al 47, ext. 102, Email: tatiana.rigal@nauta.cu, tatianar@simpro.reduim.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CICE)

RESUMEN:

Problemática: Con el necesario cierre de los espacios físicos de las universidades durante la pandemia provocada por la Covid19, surge la necesidad de rediseñar la didáctica de los programas de postgrado. El trabajo tiene como **objetivo** presentar la descripción y el análisis de una experiencia docente en el rediseño de la didáctica y ejecución del programa de postgrado de la Maestría en DPDE de la Universidad Tecnológica “José Martí”. **Metodología:** se ofrece el resultado del análisis, que se obtuvo, a través de encuestas online, con preguntas cerradas y abiertas de las opiniones del alumnado, con relación a lo que representó el tránsito y la experiencia de cursar los módulos en un formato totalmente en línea, de la entrevistas en profundidad a expertos, del análisis documental y de la triangulación de la información. **Resultados y discusión:** Los aspectos en los que se apoya la estrategia propuesta son: el diseño de itinerarios flexibles de aprendizaje, el aprovechamiento de las posibilidades de los entornos virtuales, la metodología proyectos integradores para el tratamiento de los temas, la autogestión y autonomía del aprendizaje del alumno. **Conclusiones:** Indican un alto nivel de satisfacción destacando como aspectos positivos que se favorece la implantación de procesos que persigan el aprendizaje colaborativo, la autogestión e los itinerarios flexibles ofertados, la propuesta de las tareas y proyectos para el trabajo autónomo de los alumnos, la tutorización online recibida, la compilación de materiales digitalizados, así como la adquisición de las competencias digitales por los participantes.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza semi-presencial; Enseñanza a distancia; Enseñanza digital; Educación superior.

FORMA DE PRESENTACIÓN: proyección digital.